

III SIMPREIT

III SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA

Engenharia Integrada Inovação Tecnológica E Soluções Sustentáveis Para Sistemas Complexos
05 e 06 de março de 2026

Monitoramento de Anemia Falciforme por Fotoplestismografia (PPG) e Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC)

Cryslaine Cardoso Dos Santos¹

Luma Pierre Cintra de Castro²

Rafael Osipi de Souza³

Ederson Cichaczewski⁴

Matheus Henrique Gatti Lopes⁵

¹Engenharia Biomédica – UNINTER, manucryslaine@gmail.com

²Engenharia Biomédica – UNINTER, lumapierre168@gmail.com

³Matemática – UNINTER, rafaelosipi@gmail.com

⁴Engenharia Biomédica – UNINTER, ederson.c@uninter.com

⁵Engenharia Biomédica – UNINTER, matheus.lo@uninter.com

DOI: 10.5281/zenodo.19476874

Introdução: A Anemia Falciforme é uma doença genética e hereditária de alta prevalência mundial. É caracterizada pelo polimorfismo da hemoglobina, ou seja, ocorre uma mutação gênica em células do tipo HbA, o que causa modificação estrutural destas e o seu processo de falcização (deformação das hemácias), originando hemoglobinas tipo HbS. Quando o nível de oxigênio no corpo baixa, o sangue de quem tem a doença sofre uma mudança química que deforma os glóbulos vermelhos, deixando-os em formato de foice. Essas células deformadas vivem menos tempo e acabam entupindo a circulação sanguínea, o que causa crises de dor muito fortes e pode machucar os órgãos ao longo do tempo. Para auxiliar nos cuidados paliativos, este projeto propõe o uso da fotoplestismografia (PPG) associada à análise da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC). A técnica de fotoplestismografia (PPG), comumente aplicada em oxímetros, baseia-se na utilização de dois emissores de luz com diferentes comprimentos de onda e um fotodetector para medir as alterações no volume dos vasos sanguíneos sob a pele. Quando o tecido é iluminado por essas fontes de luz, pequenas variações na intensidade da luz refletida ou transmitida, resultantes da dinâmica do fluxo sanguíneo e da concentração de hemoglobina, são captadas pelo fotodetector para gerar o sinal de PPG. Complementarmente, a VFC é utilizada como um indicador de estresse cardiovascular e da sobrecarga do sistema circulatório em resposta às crises de dor e aos processos inflamatórios típicos da patologia. Embora seja tradicionalmente identificada via eletrocardiograma (ECG) através dos intervalos R-R, a VFC pode ser medida a partir do sinal de PPG, utilizando os intervalos entre os picos das ondas de pulso como um

III SIMPREIT

III SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA

Engenharia Integrada Inovação Tecnológica E Soluções Sustentáveis Para Sistemas Complexos
05 e 06 de março de 2026

equivalente. O uso do sinal da PPG mostra-se promissor para o monitoramento da anemia falciforme, pois possibilita obter a informação de oxigenação (SpO₂) e da VFC, permitindo acompanhar a microcirculação periférica e identificar precocemente estados de baixa oxigenação que desencadeiam o processo de falcização e a vaso-oclusão, bem como monitorar o esforço cardíaco. **Objetivos:** Desenvolver o protótipo de um dispositivo vestível (*wearable*) para o monitoramento em tempo real do sinal de PPG, obtendo-se a VFC e a oxigenação do sangue para acompanhar a saúde hemodinâmica e cardiovascular de pacientes com anemia falciforme, visando identificar crises vaso-oclusivas e melhorar o acompanhamento clínico. **Metodologia:** A metodologia consiste em uma revisão sistemática da literatura seguida do desenvolvimento do projeto do dispositivo. O circuito eletrônico prevê o uso do sensor MAX30102 para a medição do sinal de PPG e do microcontrolador ESP32, que incorpora comunicação de dados sem fio para que as informações sejam monitoradas por meio de um aplicativo a ser disponibilizado ao profissional de saúde e ao cuidador. A funcionalidade do dispositivo vai além do que permite um oxímetro, consistindo de um monitor hemodinâmico periférico, que permitirá obter parâmetros de frequência cardíaca, variabilidade do pulso, índice de perfusão, início de vaso-oclusão, entre outros, de forma a buscar padrões que possam indicar complicações, bem como integrar no aplicativo questionários para correlacionar sintomas relatados com os dados obtidos. **Resultados:** Os resultados preliminares consistem no projeto do sistema incluindo o hardware do dispositivo, que ainda demanda de testes e calibração, e o software, que além de apresentar os parâmetros medidos também prevê a implementação de algoritmos de detecção de crises da doença com base no monitoramento contínuo, proporcionando redução do agravamento e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. **Conclusão:** O desenvolvimento deste dispositivo de monitoramento hemodinâmico periférico para anemia falciforme representa uma evolução tecnológica promissora no manejo da doença, possibilitando tratamentos mais eficazes, validação de novas terapias e promoção da saúde.

Palavras-Chaves: Anemia Falciforme; Engenharia Biomédica; Fotoplestismografia; Frequência Cardíaca; Saturação de Oxigênio.